

BO‘LAJAK TASVIRIY SA’NAT O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA PLENER AMALIYOTNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Ibragimov Xurshid Xasanovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“Tasviriy san’at va dizayn” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422015>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida plener amaliyotining o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Tabiat go‘zalligini kuzatish, yorug‘lik va rang uyg‘unligini to‘g‘ri idrok etish, atrof-muhit bilan bevosita muloqotda bo‘lish rassomning badiiy tafakkurini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri sifatida talqin etiladi.

Kalit so‘zlar: plener, tasviriy san’at, manzara janri, tabiat go‘zalligi, badiiy tafakkur, rang uyg‘unligi, ijodiy ko‘nikma, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagog-rassom.

Аннотация: В данной статье раскрываются роль и значение пленэрной практики в процессе подготовки будущих преподавателей изобразительного искусства. Наблюдение за красотой природы, правильное восприятие света и цветовой гармонии, а также непосредственное общение с окружающей средой рассматриваются как одни из основных факторов формирования художественного мышления художника.

Ключевые слова: пленэр, изобразительное искусство, жанр пейзажа, красота природы, художественное мышление, цветовая гармония, творческие навыки, будущий преподаватель, педагог-художник.

Abstract: This article highlights the role and significance of plein-air practice in the process of training future teachers of fine arts. Observing the beauty of nature, correctly perceiving light and color harmony, and direct interaction with the environment are interpreted as key factors in developing an artist’s creative thinking.

Keywords: plein air, fine arts, landscape genre, beauty of nature, artistic thinking, color harmony, creative skills, future teacher, art educator.

Tabiat go‘zalligi uning takrorlanmasligi o‘ziga xosdir. Quyosh nuri va atrofimizni o‘rab turgan muhit (ranglar) bo‘yoqlar garmoniyasining bitmas-tuganmas manbaidir. Tabiatning insonga chuqur ta’siri, uning inson xissiyotiga, tafakkuriga ta’siri, tasviriy san’atda manzara janrining vujudga kelishiga turtki bo‘ldi.

Manzara janrida yaratilgan tasviriy san’at asarlari bilan tanishish inson ruhiy dunyosini mustahkamlaydi, ichki olamini boyitadi. Tabiat go‘zalligini haqqoniy tasvirlash, unga nisbatan rassom munosabatini belgilaydi, manzara janri inson hissiyotini tarbiyalashning muxim omili xisoblanadi.

Tabiatni o‘rganish va professional mahoratni rivojlantirish, manzarachi-rassomning shakllanishida o‘zaro uzviy bog‘liq jarayon hisoblanadi. Manzara tasvirlashga ijodiy yondashish, tabiatda bevosita olingan ta’surotlarga, undan kuzatuvlar natijalariga asoslanadi. Tabiat bilan uzoq muddat muloqotda bo‘lish bilan rassomda manzara kompazitsiyasining g‘oyasi tug‘iladi, uning ko‘rinishi shakllanadi. Mashhur rassomlardan biri shunday degan edi: “Etyudlar ustida

ishlash – bu eng yuqori maktab hisoblanadi”. Shu bois manzara rangtasviri, manzara qalamtasvirini bajarishga o‘rgatish, manzarachi rassom tarbiyalashning asosiy va muhim omili xisoblanadi, rangtasvir kursini asosiy bo‘limidir.

Plener o‘zi nima? Plener so‘zi fransuzchadan olingan bo‘lib «plien air» - ya‘ni “erkin havo” ma‘nosini anglatib, ochiq havoda bajarilgan tasviriy san‘at asarlarini nazarda tutadi. Plenerda etyud bajariladi, xona ichida etyud bajarishdan biroz farq qiladi.

Yorug‘likning ko‘pligi, reflekslarning xilma-xilligi manzaradagi ob‘ektlarni katta uzoqlikda joylashishi, yorug‘lik manbaining tez o‘zgarishi, uning tabiat holatiga, yil fasliga bog‘liqligi – bularning hammasi yangi va noodatiy sharoit tajribasiga ega bo‘lmagan manzarachi rassomga oldidan bajariladigan jarayonni murakkablashtirib yuboradi.

Manzara etyudining asosiy yutuqlari – tabiatning ma‘lum bir holatdagi yoritilishi, havo muhiti va fazoviy kenglik shular jumlasidandir. Bularning barchasini tasvirlashda rassom bo‘yoqlar orqali rang munosabatlarini ko‘rib chiqish bilan erishadi. Rassomning professional maxoratini shakllantirish ushbu qo‘llanmaning mazmunini tashkil etadi.

Plener amaliyotining mohiyatini, malakalarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan mashq va mashg‘ulotlar turkumi tashkil etilgan. Bunda o‘quv kompozitsiyalarini yaratishda yoki bajarishning o‘ziga xosliklaridan iborat, ular talabalarga ijodiy muammolarni mustaqil ravishda hal etishga tayyorlashni maqsad qilib qo‘ygan.

Bizgacha yetib kelgan madaniyat va san‘at yodgorliklari shu narsaga guvohlik beradiki, qadimgi dunyo odamlari juda qadim zamonlardan tabiatni tasvirlashga harakat qilganlar. Ma‘lumki, qadimgi misrlik rassomlar amarn davridan boshlab odamlarni, jonivorlar va hayvonlarni, saroy turmush tarziga oid syujet motivlarni tasvirlaganlar. (XV asr oxiri - XIV asr boshlarida eramizdan avval) manzaraning gullari va daraxtlari kabi elementlari etrusk rassomlarining bezaklarida uchratish mumkin (VI asr e.a.).

Uyg‘onish davri rassomlari plener rangtasviri rivojlanishiga o‘zlarining buyuk hissalarini qo‘shdilar. Avvalo, ular rangtasvirining nazariy asoslarini yaratish yo‘lida shu sohaga oid ilk ilmiy asarlar yozib qoldirdilar. Antik davr madaniy merosiga murojaat etish bilan birga o‘zlarining kuzatishlari natijalariga suyangan holda Uyg‘onish davri rassomlari borliqni haqqoniy tasvirlashda uning nazariyasi va amaliyotini boyitdilar, hajmni tasvirlash, fazoni, nur, odam gavdasini tasviri, borliq muxit – interyer, manzara sohalariga anchagina o‘zgartirishlar kiritdilar.

Tabiat holatlarini kuzatish, qalamchizgilar va etyudlar ishlash, tabiatni o‘ziga xos holatini kuzatib borish, rangtasvirchi rassomning tayyorlash, voyaga yetkazishning muhim sharti hisoblangan.

Naturadan etyudlar ishlashni nafaqat manzarachi rassomlar ijodiy amaliyotning muhim omilidir, XVIII asr tarixiy janr rassomlarining ham asosiy mashg‘ulotlariga aylandi. Ular tasvirlarni shartli bajarish uslubini yengib, bu davrda manzaralar shu uslubda bajarilar edi, rangtasvirni realistik yo‘nalishda rivojlanishiga katta xissa qo‘shdilar, borliqni obyektiv, haqqoniy tasvirlashga harakat qildilar.

Shunday qilib, plener rangtasviri vujudga kelish jarayonida g‘arbievropani san‘atida plener rivojlanishining uchta asosiy yo‘nalishi yaqqol bajariladi: 1) tabiatni o‘rganishda rangtasvirda ijodiy amaliyot mukammallashtirish; 2) haqqoniy rangtasvir nazariyasining shakllanishi; 3) manzara san‘ati rivojlanishining asosiy uslubiy ishlanmalari.

Jahon tasviriy san’atida plener XIX asrda yashab ijod etgan ingliz rassomi D. Konstebel plener rangtasviri nazariyasi va amaliyoti rivojlanishida o’ziga xos o’ringa egadir. Uning shaxsiy tajribasi, manzara janriga qo’shgan ulushi, plener soxasi rivojiga oid tavsianomalari hozirgi kunlarda dolzarb bo’lib qolmoqda. Konstebel mahoratini doimo charxlab borgan, etyudlar va qoramalar bajarish bu soxada uning asosiy mashg’uloti bo’lgan.

O’zbek milliy tasviriy san’atida plener rangtasvirining vujudga kelish, o’rta asrlarda keng rivojlangan miniatyura san’atida uchratishimiz mumkin. Bu tasvirlarda biz tabiat ko’rinishlarining shartli ravishda ijro etilganini, daraxtlar, ariqlar, tog’lar, jonivorlar va odamlarni ma’lum qonuniyatlar asosida bajarilganligini ko’ramiz. Miniatyura san’atining o’ziga xos estetikasi, tasvir tili mavjud bo’lib unda tasvirlangan obyektlar shartli ravishda bajarilar edi.

Keyingi davrlarda ijod qilgan buyuk manzarachi rassomlardan O’.Tansiqboev ijodining asosini ham plener tashkil etadi. Uning manzaralari keng planli bo’lib, yurtimiz tog’lari, daryolari, vohalarini tasvirlar ekan, ularning rang koloritini moxirona belgilaydi. Ijodining boshlarida shartli izlanishlarga asoslangan bo’lsa, keyingi paytlardagi manzara asarlarida realistik rangtasvir prinsiplarini rivojlantirib moxirona rang gammasiga erishdi. Plener rangtasvirida o’z o’rniga ega bo’lish bilan birga bir qator bir-biriga o’xshamagan manzara asarlari qoldirdi. “Mening qo’shig’im” asari O’zbekiston manzarachiligiga bag’ishlangan o’ziga xos madhiya desa xato bo’lmaydi.

Plener mashg’ulotlari talabalarning mustaqil fikrlashini, ijodiy izlanishlarini faollashtiradi, ularni tabiat bilan bevosita muloqotda bo’lishga undaydi. Shuningdek, ochiq havoda ishlash shaxsiy dunyoqarashni kengaytiradi, tasviriy tahlil, rang munosabatlari va kompozitsion yechim topish ko’nikmalarini mustahkamlaydi.

Ta’lim jarayonida plener amaliyotining to’g’ri tashkil etilishi bo’lajak pedagoglarda kasbiy mahorat, sabr, aniqlik va ijodiy yondashuv kabi fazilatlarni shakllantiradi. Natijada, ular kelajakda o’z o’quvchilariga san’atning estetik go’zalligini chuqur his etishni o’rgata oladigan malakali o’qituvchilarga aylanadi.

Shunday qilib, plener amaliyoti tasviriy san’at ta’limida nafaqat texnik ko’nikmalarni, balki ruhiy va estetik tarbiyani ham shakllantiruvchi muhim bosqichdir. U bo’lajak o’qituvchilarni san’atni qalb bilan his etadigan, o’z ijodiy tajribasi orqali boshqalarga ilhom beradigan shaxs sifatida tayyorlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adxamova, O. R. (2023). *Tasviriy san’at fanini talabalarga o’qitishda kreativ metodlar*. International Innovation in the World of Science, 1(23), 125–130
2. Xudoyberdiyev, P. (2023). *Tasviriy san’atni o’qitishning pedagogik mahorati*. Musiqa va san’at, 4(2), 45–51.
3. Abdirasilov, S. F. (2020). *Tasviriy san’at o’qitish metodikasi*. Toshkent: O’zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti nashriyoti. Retrieved from <https://akbt.urdu.uz/uz/books/6053>
4. Xurshid Xasanovich Ibragimov (2023). O’quvchilarning ijodkorlik faoliyatini plenerda tashkil etish orqali rivojlantirish. Academic research in educational sciences, 4 (10), 93-99.
5. Ibragimov, X. (2023). Rangtasvir fanida nazariya va plener amaliyoti uyg’unligining didaktik imkoniyatlari. *International scientific and practical conference on the Topic: “Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions”*, 1(01).

6. X.H. Ibragimov (2024). Rangtasvir fanidan talabalarning ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish usullari. *Inter education & global study*, (9 (1)), 243-249.